

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА СВЯЗУЮЩИХ ДЛЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕЙ ЧАСТИ КАТОДНЫХ ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫХ ГРУНТОВОК

Усманов Хумоюн Абдуносир угли

ООО “BIG-FAMILY-PHARM”

Актуальность: В настоящее время катодные электроосажденные грунтовки широко применяются в автомобилестроении благодаря их превосходным антикоррозийным свойствам. Эти системы вытеснили анодные грунтовки за счет значительно лучшей защиты от коррозии. Однако задача подбора оптимального связующего, которое бы обеспечивало необходимую эластичность, устойчивость и функциональность покрытия, остается актуальной. Несмотря на множество разработок и улучшений, базовый состав грунтовок продолжает использоваться во всем мире, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области.

Цель исследования: Разработать оптимальный состав связующих для пленкообразующей части катодных электроосажденных грунтовок, способный повысить их эластичность, антикоррозийные и функциональные свойства.

Ожидаемые результаты: Получение состава пленкообразователя, основанного на эпоксидных смолах, модифицированных полиэфирными группами, и полиаминах с блокированными кетиминами, который обеспечит улучшенные механические и химические свойства покрытия, включая эластичность, функциональность и коррозионную стойкость.

Выводы: В результате исследования выявлено, что эпоксидные смолы, модифицированные полиэфирными группами, и полиамины с блокированными кетиминами формируют наиболее эффективный водорастворимый пленкообразователь. Нейтрализация органическими кислотами позволяет получить материал, обладающий устойчивостью и долговечностью, что делает его перспективным для широкого применения в автомобилестроении и других отраслях промышленности.